

NONNULLUS

Revista digital de Historia

Publicación Semestral
Nº11 Julio /Diciembre 2012

2012

ÍNDICE

ARQUEOLOGÍA Y PATRIMONIO

Gestión de la Huaca de San Marcos según los principios del Consejo Internacional de Monumentos y Sitios - ICOMOS.

Miguel Ángel Vásquez Guillén

HISTORIA ANTIGUA

Textos y ancianidad en la Antigua Grecia

Alfonso López Pulido

Atenas (404- 335 a.C)

Gonzalo Fernández

HISTORIA MEDIEVAL

"Laguna en el episodio de Don Melón y Doña Endrina".

Elisa Moriano

HISTORIA ANTIGUA

Textos y ancianidad en la Antigua Grecia

Alfonso López Pulido
Doctor en Historia Antigua (UCM)
Director del IES-SIES Carpe diem (Chinchón-Colmenar de Oreja)

RESUMEN:

El objeto de nuestra investigación es el de mostrar, partiendo de testimonios literarios, algunas de las distintas visiones que, sobre la ancianidad, se daban en la Grecia antigua. Se trata de una apretada síntesis que muestra aquellos enfoques más representativos del marco temporal que va desde el siglo VII a.C. hasta el II d.C.

PALABRAS CLAVE: anciano, vejez, ridiculización, vida, exaltación.

ABSTRACT:

The aim of our research is to show different views of old age in ancient Greece enters the VII centuries BC and II AD as literary evidence.

KEY WORDS: elder, elderly, ridicule, life, exaltation.

INTRODUCCIÓN

La ancianidad recibió un trato diferente en los distintos autores que hicieron referencia a ella en la antigua Grecia. Por ello, en el presente estudio, uno de los elementos capitales que observaremos es el de la dualidad, según los autores y las épocas, de dos ideas fundamentales que resumen o sintetizan pensamientos dispares y convergentes, las de la existencia de dos visiones contrapuestas, casi antagónicas: las de que la vejez es algo tan deplorable que casi es preferible morir antes de llegar a ella, y son abundantes los ejemplos que podemos encontrar en la literatura en los que se aprecia una cierta valoración negativa de la vejez, siendo muy numerosas las veces en las que ésta aparece tratada como un circunstancia trágica, y otras concepciones que ensalzan y enaltecen la figura del anciano como manantial de sabiduría y de experiencia, elementos fundamentales para estar en condiciones de conducir a la sociedad. A ello habría que sumarle también la circunstancia de que no se les tenía a los ancianos la misma consideración en Esparta que en Atenas.

I. GRECIA ARCAICA

A la hora de analizar los testimonios de esta época debemos tener en cuenta que el tema de la vejez se halla, casi de forma indisoluble, unido al de la muerte. Quizá el primer ejemplo lo hallamos ya en la *Iliada*, cuando a Aquiles se le ofreció la elección entre una vida breve y plena de gloria o una vida larga y anodina, y se decidió por la primera¹. Ello ha llevado a sostener que la gloria y la celebridad eran valores que gozaban de mayor estima que la vida. Sin embargo, el mismo Homero, en la *Odisea*², nos cuenta que cuando Ulises baja al Hades y se encuentra con el alma de Aquiles, éste le confiesa que es preferible estar vivo, incluso siendo esclavo encargado de labrar la tierra de un campesino pobre, a ser el rey de todo el mundo de los muertos.

En una línea parecida se nos muestra Hesíodo, que en su *Teogonía*, al establecer dos linajes distintos, el de los dioses y el de los hijos de la Noche —la Vejez, con el epíteto de funesta, el Dolor, el Cansancio, el Hambre, el Olvido, los Odios, las Mentiras, las Ambigüedades, las Matanzas, el Desorden y la Destrucción³, configurando lo que los griegos llamaban *Keres*, es decir, las vengadoras implacables—, éstos nos son presentados bajo la forma de figuras hostiles y perniciosas⁴, como un conjunto de males de la vida y, por tanto, la vejez sería considerada como un castigo.

Este punto de vista negativo seguirá manteniéndose tiempo después, a pesar del surgimiento del individualismo. Así, el poeta arcaico Tirteo —s. VII a.C.— nos relata cómo los ancianos espartanos que mueren en combate son abandonados, mientras que los jóvenes se muestran absolutamente indolentes. Ello constituye ya una queja, un lamento por el abandono y las tristes circunstancias que envuelven la vejez:

*«Todo es bello en un joven,
mientras la flor flamante de amable juventud posee»*⁵.

No obstante, aquellas vidas repletas de triunfos militares hacen que la vejez sea admirada por jóvenes y ancianos:

*«Todos a un tiempo, los jóvenes y los de su edad, y aun los más viejos,
le ceden su asiento en los bancos»*⁶.

En realidad, se entiende bien que en la sociedad patriarcal griega, los ancianos, los jefes de clan familiar, sean los más venerados y respetables miembros de la comunidad político-social⁷. Ello nos vuelve a llevar a Homero, en cuya *Iliada*⁸, descuella la figura del longevo Néstor que siempre aporta, generalmente a petición de los más jóvenes, apelando a su larga experiencia en el valor, opiniones y consejos que los demás escuchan con atención y respeto, debido a lo atinado de sus intervenciones, la suavidad de sus palabras y su capacidad de persuasión. La presencia de Néstor en los momentos difíciles y sus certeras observaciones siempre fueron atendidas por los caudillos griegos ante el asedio de Troya:

*«De nuevo, oh anciano, superas en la junta a los aqueos todos. Ojalá padre Zeus, Atenea, Apolo, tuviera entre los aqueos diez consejeros semejantes; entonces, la ciudad del rey Príamo sería pronto tomada y destruida por nuestras manos»*⁹.

¹ HOMERO, *Iliada*, I, 352-354.

² HOMERO, *Odisea*, 11, 487.

³ HESÍODO, *Teogonía*, 225-231.

⁴ SNELL, 1965, p. 79.

⁵ TIRTEO, 7.

⁶ TIRTEO, 9.

⁷ LÓPEZ EIRE, 2003, pp. 59-65.

⁸ HOMERO, *Iliada*, VII, 337.

El propio Néstor, ya anciano y poco apto para luchar, estimulaba a los combatientes recordando que en otro tiempo fue joven:

«Ahora la vejez me oprime. Mas, sin embargo, así estaré entre los jinetes y exhortaré con el consejo y las palabras; éste es, en efecto, el privilegio de los ancianos»¹⁰.

De esta fase cultural patriarcal proceden esas instituciones que son el resultado de ver en los ancianos a los mejores consejeros: la *gerousía* –nótese que *gerón* significa «viejo» en griego antiguo–, el *senatus* de Roma –del mismo modo, *senex*, significa anciano–, y los *présbeis*, ancianos y venerables embajadores.

El siglo VII a.C. será aquél en el que se consolide con plenitud la importancia de la vida, aun a costa de la gloria y de la fama, puesto que éstas, únicas formas posibles de sobrevivir a la muerte, sólo se alcanzan en la vida, ya que nadie conquista honores tras la muerte¹¹. Esta cuestión será retomada, mucho más tarde, por Eurípides (480-406 a.C.) que afirma, por boca de Ifigenia: *«Mejor es vivir en ignominia que morir con honor»¹².*

Los versos de Arquíloco de Paros son el claro ejemplo de que la guerra, en lugar de ser el venero de las hazañas heroicas que labran la gloria, es una penosa realidad de la que es mejor huir para vivir largamente, aun a costa del código de honor y el renombre y pese a la decrepitud física que la vejez acarrea:

«Ya no tienes en flor tu suave piel. Que ahora se marchita, y la arrasa el surco de la triste vejez»¹³.

Pero serán el mejor exponente de la nueva perspectiva los versos de Semónides de Amorgos, que invita a vivir hasta los últimos días gozando de los placeres, anunciando de este modo el tópico horaciano del *carpe diem*:

«Mientras conserva un moral la flor muy deseable de la juventud, tiene un ánimo ligero y piensa muchos desatinos. Porque no recela que ha de envejecer y morir ni, al estar sano, tiene preocupación por la fatiga. Necios quienes tienen tal estado de mente y desconocen cuán corto es el tiempo de la juventud y el vivir de los hombres. Pero tú apréndetelo, y hasta el fin de tu vida atrévete a gozar de los bienes que el vivir te depare»¹⁴.

El vitalismo y hedonismo de Semónides, profundizan la antítesis entre la alegría de la juventud y las tribulaciones de la vejez, elementos que llevarán a Mimnermo de Colofón a invitarnos a gozar de la efímera juventud fijando así el rasgo más peculiar de la poesía arcaica, el aquí y el ahora, el momento presente:

«Morirme quisiera cuando ya no me importen el furtivo amorío y sus dulces presentes y el lecho, las seductoras flores que da la juventud a hombres y mujeres. Pues más tarde acude penosa la vejez, que, a un tiempo, feo y débil deja al hombre. De continuo agobian su mente tristes pensamientos.

⁹ HOMERO, *Iliada*, II.

¹⁰ HOMERO, *Iliada*, I.

¹¹ LÓPEZ MOREDA, 2003, p. 69.

¹² EURÍPIDES, *Ifigenia* 1252.

¹³ ARQUÍLOCO, 113d.

¹⁴ SEMÓNIDES DE AMORGOS 7b.

*Y no disfruta ya al contemplar los rayos del sol.
Entonces es odioso a los niños, y despreciable a las mujeres.
¡Tan horrible implantó la divinidad la vejez!»¹⁵*

*«...Un instante dura el fruto
de la juventud, mientras se esparce sobre la tierra el sol.
Mas apenas ha pasado esa sazón de la vida, entonces resulta mejor
estar muerto que vivo.
Pero dura un tiempo muy breve, como un sueño,
la juventudpreciada.
Luego, amarga y deforme, la vejez sobre nuestra cabeza está
pendiente,
odiosa al par que infame, que desfigura al hombre
y, envolviéndole, daña sus ojos y su mente»¹⁶.*

Safo de Lesbos (ss. VII-VI a.C.), señora representante de la lírica personal e intimista en la Grecia arcaica, dedicará una de sus más bellas composiciones a quejarse de los cambios que la vejez entraña en el orden físico:

*«Ya mi piel está toda arrugada por la vejez,
y mis negros cabellos se tornaron canos;
débiles son ya mis manos, débiles mis rodillas que no quieren
llevarme.
Ya no puedo danzar con las doncellas
como saltan las corzas en el soto.
Pues, ¿qué puedo hacer yo?
El mortal no disfruta de juventud perenne.»¹⁷.*

Anacreonte (segunda mitad del s. VI a.C.), en la etapa en la que la concepción política del hombre al servicio de la colectividad es sustituida por el individualismo, manifiesta su temor a la muerte y resume, con gran pesimismo, cómo es la vida del hombre, que, en realidad, se trata de una marcha hacia el Hades, camino que es finalizado por una serie de penurias que se identifican con la vejez

*«Ya están canas mis sienes y blancos mis cabellos,
ya no tengo el encanto del joven
y mis dientes decaen.
Ya no me queda mucho del tiempo dulce de la vida,
Y por eso ando gimiendo y el Tártaro me espanta.
Terrible es el antro del Hades,
Y amargo el camino que a él conduce:
Ya no vuelve a subir quien por él baja».¹⁸.*

II. GRECIA CLÁSICA

En la época clásica todos estos ecos de los poetas arcaicos reaparecerán en los autores trágicos y, más concretamente, en Sófocles y *Edipo en Colono*¹⁹, que es la que mejor muestra las ideas sobre la vejez y que lo hace partiendo de la piedad y la lástima que inspira el anciano Edipo, en los umbrales de la muerte y ya perdonado de

¹⁵ MIMNERMO DE COLOFÓN, 1-2d.

¹⁶ MIMNERMO DE COLOFÓN, 5d.

¹⁷ SAFO, 65 a.

¹⁸ ANACREONTE, 44.

¹⁹ Esta tragedia, complementaria de *Edipo Rey* –puesta en escena en el año 426 a.C.–, fue representada, póstumamente, en el 401 a.C., bajo la dirección de su nieto, Sófocles el Joven.

sus faltas del pasado. El anciano Sófocles cambia por completo la perspectiva del ciclo vital del hombre y dignifica la vejez, puesto que es capaz de expresar, por boca de los ancianos coreutas, lo que lleva dentro de sí, del modo más emocionante y poético que es posible, y no ve en la muerte la mayor de las desgracias:

*«El no haber nacido triunfa sobre cualquier razón.
Pero ya que se ha venido a la luz lo que en segundo lugar
es mejor, con mucho, es volver cuanto antes allí de
donde se viene. Porque, cuando se deja atrás la juventud
con sus irreflexivas locuras, ¿qué pena se escapa por entero?
¿Cuál de los sufrimientos no está presente?
Envidia, querellas, discordia, luchas y muertes, y cae después
en el lote, como última, la despreciable, endeble,
insociable, desagradable vejez, donde vienen a parar todos los
males peores».*
*«Y quien viene a poner remedio
trae igual fin a todos: cuando se presenta la Moira del
Hades, sin cantos nupciales, sin música de lira, sin coros, la
muerte, para poner fin».*²⁰

Estas ideas, ya presentes en Homero²¹ y en Heródoto²², Sófocles las toma, al igual que hicieron también otros poetas, de Teognis de Megara, que, en sus *Versos Elegíacos*, señala lo que más tarde recogería Horacio, acerca de la división de la vida en diez septenarios: aún se tienen fuerzas físicas y psíquicas en el noveno período, aunque reconoce que en el décimo lo que el hombre desea es, únicamente, morir, puesto que, a partir de esta edad, se vuelve ciego e incapaz. De todas formas, la vitalidad no se agota con el placer de los sentidos, el hombre quiere llegar a los ochenta y aprendiendo siempre.

Pero mientras también encontramos en otros autores como Esquilo cierta estima hacia la vejez²³, en otras ocasiones, como en el caso de las comedias, se prescinde de entrar a valorar la vejez y se opta por la ridiculización y por la satirización de todo lo que la envuelve. Así, la ancianidad, entre la mayoría de los dramaturgos griegos de los siglos VI, V y IV, no es presentada como un estado de felicidad, sino que aparece como algo amargo o desgraciado, que se convierte en objeto, a la par, irrisorio y detestable²⁴. En esta línea podemos mencionar que Aristófanes se queja a menudo de la ingratitud de los espectadores, prestos siempre a silbar a los poetas ancianos²⁵, si bien critica el entusiasmo que entre los viejos ciudadanos de Atenas despertaba la participación en los tribunales²⁶.

Observamos ya las dos visiones sobre la vejez en la tradición occidental. Así, por un lado, la negativa, que nos la presenta como el compendio que alberga todos los males e incomodidades que arrebatan al hombre su bienestar. Por otro lado, la positiva, pues es el momento en que lo dioses se compadecen de nuestro infortunio de ser seres humanos y se abren a la reconciliación, al perdón, la compasión y la clemencia.

Estas dos visiones opuestas y contradictorias de la ancianidad, derivan de dos momentos culturales diferentes de la historia del mundo occidental. Así, la positiva procede de los tiempos heroicos, los de los *siglos oscuros*, aquéllos que nadaban en el subconsciente colectivo rodeados de una aureola legendaria, y también de algunos

²⁰ SÓFOCLES, *Edipo en Colono*, 1225-1238; 1220-1223.

²¹ HOMERO, *Ilíada*, XXIV, 525-526.

²² HERÓDOTO, I, 31,3.

²³ ESQUILO, *Los siete contra Tebas*, 196b.

²⁴ BOIS, 1994, p. 153.

²⁵ GÓMEZ ESPELOSÍN, 1989, p. 34.

²⁶ ARISTÓFANES, *Avispas*, 421c.

poetas de la época arcaica, como ya hemos señalado. En cambio, la visión negativa, que ya habíamos visto cómo surgía ya con algunos poetas arcaicos, aparecerá con todo su esplendor cuando la sociedad se hace política, o entra en la cultura o civilidad política, en la que los hombres jóvenes en edad militar defienden la patria tomando las armas e incrementan el cuerpo social procreando hijos. En este nuevo estadio, la vejez empieza a aparecer como la edad de las miserias en la que se pierde el vigor físico, el apetito sexual y la capacidad generadora. Comienza entonces la visión negativa de la vejez, que va acompañada de la concepción política democrática: los ancianos no tienen por qué ser los jefes absolutos de los clanes sociales, porque por encima de los clanes está la ciudad-estado, la *pólis*²⁷.

Ahora se impondrá un nuevo mito, que procede de la mentalidad política ciudadana, y que es el conocido como *mito de Protágoras*²⁸, pues este sofista es el elegido para hablar de él en un diálogo platónico, un mito democrático, muy grato a esa filosofía democrática que fue la Sofística. En este mito se cuenta cómo los hombres en un principio eran unos seres indefensos, devorados por los animales, hasta que empezaron a vivir estable y democráticamente en sociedad gracias a dos regalos que Zeus envió con su mensajero Hermes: el Respeto y la Justicia, base y fundamento de la Ética y el Derecho ciudadanos, sin los que no es posible la vida político-social²⁹.

De este modo, el paso del mito al *logos*, la percepción naturalista y su sentido de perfección, relegaron a los ancianos a una situación deteriorada. Para una sociedad que adoraba y veneraba la belleza, la estética y la perfección humana –y de ello tenemos una excelente prueba en las representaciones iconográficas del período clásico, en las que se nos muestra el ideal de la belleza de la juventud–, la vejez no podía menos que significar algo triste y no deseado –llegando, en ocasiones, a preferirse la muerte a la vejez, como acabamos de señalar–, una ofensa al espíritu, ideas que eran contrarias a la consideración del anciano como un sujeto privilegiado, por lo que éste no mantuvo los privilegios que las sociedades primitivas le habían atribuido.

En líneas generales, Atenas –el paradigma democrático– permaneció fiel a la juventud, y ello a pesar de que existiese en su ordenamiento jurídico una norma que imponía a los hijos la obligación de mantener a sus padres achacosos y senectos³⁰, mientras que Esparta –cuya estructura política era más aristocrática–, tenía un senado, la *Gerusía*³¹, compuesto por veintiocho miembros, todos ellos mayores de sesenta años, lo cual nos da pie a considerar que los lacedemonios respetaron a los ancianos por considerarlos transmisores de sabiduría y experiencia³².

III. LA CRISIS DE LA CIUDAD

Los conflictos experimentados por Atenas, a finales de la década de los años treinta del siglo V a.C., y su enfrentamiento con Esparta, desembocarán en las *Guerras del Peloponeso* (431-404 a.C.), tras las que los atenienses serán derrotados. Esta circunstancia se traducirá en la crisis del sistema democrático y del modelo de ciudad-estado. Sin embargo, y como en muchos otros períodos históricos similares ha tenido lugar, la vida cultural será intensa y fecunda, siendo ésta quizá la época dorada

²⁷ LÓPEZ EIRE, 2003, p. 64.

²⁸ PLATÓN, *Protágoras*, 320d.

²⁹ LÓPEZ EIRE, 2003, p. 65.

³⁰ DE COULANGES, 1969, p. 217.

³¹ Esta institución será tratada, con todo detalle, en un futuro artículo que se publicará en esta misma revista.

³² «La sociedad ateniense, comercial, individualista e innovadora, propendía a ser más bien desabrida para con la senectud; el respeto hacia los ancianos es más propio de una sociedad religiosa y conservadora como la de Esparta, mientras que la democracia, disolviendo todas las trabas con la libertad, pone el acento en la juventud y favorece al joven frente al viejo» (WILD, 1945, p. 468).

de la filosofía griega, pues en ella se darán cita las figuras señeras de Sócrates (496-406 a.C.), Platón (427-348 a.C.) y Aristóteles (384-324 a.C.).

Entre los filósofos griegos, la vejez fue uno de los temas preferidos. La consideración que éstos tenían de la ancianidad no era muy distinta de la mantenida por el resto de la sociedad. Sin embargo, algunos filósofos, como Platón, abordaron la senectud desde un punto de vista más positivo. Así, consideró que, si bien la ancianidad presentaba algunas incomodidades, que hacían que algunas personas se convirtiesen en seres insoportables, al estar achacosas e irritadas, permite al ser humano disfrutar de la vida al quedar liberado de ciertas obligaciones. Al principio de la *República*, Platón nos presenta a Céfalo, un anciano, conversando con Sócrates acerca de la vejez, en sabroso diálogo imitado más tarde por Cicerón en su *De senectute*.

De este modo, Platón, empleando el artificio literario de los diálogos protagonizados por Sócrates, aborda el tema de la vejez con una suavidad y un cuidado dignos de encomio. Baste citar algunos ejemplos de este diálogo. Así, Sócrates dice que:

«...me es grato dialogar con los más ancianos, pues me parece necesario enterarme por ellos, como gente que ya ha avanzado por un camino que también nosotros tal vez debamos recorrer, si es un camino escabroso y difícil, o bien fácil y transitado. Y en particular me agradaría conocer qué te parece a ti –dado que te hallas en tal edad– lo que los poetas llaman “umbral de la vejez”³³, si lo declaras como la parte penosa de la vida, o de otro modo»³⁴.

Sócrates será respondido por Céfalo:

«Con frecuencia nos reunimos algunos que tenemos prácticamente la misma edad, como para preservar el antiguo proverbio³⁵; y al estar juntos, la mayoría de nosotros se lamenta, echando de menos los placeres de la juventud y rememorando tanto los goces sexuales como las borracheras y festines, y otras cosas de índole similar, y se irritan como si se vieran privados de grandes bienes, con los cuales habían vivido bien, mientras ahora ni siquiera les parece que viven. Algunos se quejan también del trato irrespetuoso que, debido a su vejez, reciben de sus familiares, y por ello declaman contra la vejez como causa de cuantos males padecen. Pero a mí, Sócrates, me parece que ellos toman por causa lo que no es causa; pues si ésa fuera la causa, también yo habría padecido por efecto de la vejez las mismas cosas, y del mismo modo todos cuantos han llegado a esa etapa de la vida. Pues bien, yo mismo me he encontrado con otros para quienes las cosas no son así. Por ejemplo, cierta vez estaba junto al poeta Sófocles cuando alguien le preguntó: “¿Cómo eres Sófocles, en relación con los placeres sexuales? ¿Eres capaz aún de acostarte con una mujer?” Y él respondió: “Cuida tu lenguaje, hombre; me he liberado de ello tan agradablemente como si me hubiera liberado de un amo loco y salvaje”. En ese momento lo que dijo me pareció muy bello, y ahora más aún: pues en lo tocante a esas cosas, en la vejez se produce mucha paz y libertad. Cuando los apetitos cesan en su vehemencia y aflojan su tensión, se realiza por completo lo que dice Sófocles: nos desembarazamos de multitudes de amos enloquecidos. Pero respecto de tales quejas y de lo que concierne al trato de los familiares, hay una sola causa, Sócrates, y que no es la vejez sino el carácter de los hombres. En efecto, si son moderados y tolerantes, también la vejez es una molestia

³³ HOMERO, *Iliada*, XXI 60, XXIV 487.

³⁴ PLATÓN, *República*, 328e.

³⁵ Conrado Eggers Lan, en su edición de la *República*, p. 59, indica que Adam sostiene que el proverbio es el citado en el *Fedro* 240c: «el que tiene cierta edad se compadece del que tiene la misma edad».

mesurada; en caso contrario, Sócrates, tanto la vejez como la juventud resultarán difíciles a quien así sea»³⁶.

Esto, último, a su vez, entronca, con lo que Céfalo pondrá en boca de Píndaro, en referencia a aquellos que han pasado la vida de forma justa y piadosa:

*«lo acompaña, alimentando su corazón,
una buena esperanza, nodriza de la vejez,
la cual mejor guía
el versátil juicio de los mortales»³⁷.*

Por último, merece mencionarse la alusión que, dentro de este diálogo de la *República*, se hace a la filosofía como la mejor ocupación de la vejez, teniendo en cuenta que para Platón era la actividad mental fundamental:

«...cuando cede la fuerza corporal y con ello quedan excluidos de las tareas políticas y militares, dejarlos pacer libremente y no ocuparse de otra cosa que de la filosofía, a no ser de forma accesoria, si es que han de vivir dichosamente y, tras morir, han de coronar allá la vida que han vivido con un adecuado destino»³⁸.

Por el contrario, fue Aristóteles quien, de entre los filósofos más destacados, asumió y adoptó una posición negativa respecto a la ancianidad, al señalar que el desgaste físico al que se llega en la vejez, en lugar de potenciar su lado espiritual, tal y como defendía Platón, debilita toda su capacidad física y mental, dando lugar a que se inicie un proceso progresivo de decrepitud que va convirtiendo al anciano en un ser inútil. Por ello, caben destacarse las invectivas que vierte el Estagirita en su *Retórica*, en la que no ahorra ningún género de crudas descripciones del comportamiento pueril que tenían los ancianos, según él, así como en *Ética a Nicómaco*, donde hace derivar de la vejez todos los elementos perjudiciales que en la sociedad se dan. Pero también muestra una actitud ambigua, ya que en su *Ética a Eudemo*, señala que el anciano tiene una virtud esencial, la de la prudencia y, que, además, la edad madura es la que produce mayor perfección en el saber y en el entendimiento, gracias a la experiencia de las cosas que se han visto y realizado.

Por último, merece hacerse una somera referencia a otros filósofos, que permanecieron activos durante bastantes años y supieron enfrentarse a los problemas que surgen a edades avanzadas, de forma tal que no cayeron en la inactividad y continuaron con sus ocupaciones habituales. Su preocupación por la vejez les llevó incluso a teorizar sobre ella. Estos pensadores se hallan a caballo entre la etapa que estamos analizando y la siguiente, es decir, la del helenismo. Se trata de Teofrasto (372-287 a.C.), discípulo de Platón y Aristóteles y Demetrio de Falero (350-283 a.C.), amigo y discípulo de Teofrasto, que habían dedicado discursos y diálogos a la vejez, especialmente los que ellos titularon *De la vejez*. A ellos debemos sumarles el *Libro de la longevidad*, de Flegonte, y *El Antímaco o los ancianos*, de Fedonte, estudios que Cicerón conoció y que no han llegado hasta nosotros³⁹.

³⁶ PLATÓN, *República*, 329 a-d.

³⁷ PLATÓN, *República*, 331 a. Los versos de Píndaro, fr. 214, según Schröder, si bien, 91 de origen incierto, según Puech.

³⁸ PLATÓN, *República*, 498c.

³⁹ CASTILLO-PUCHE, 1995, p. 140.

IV. EL HELENISMO

Durante el período helenístico se produce una cierta rehabilitación de la vejez, teniendo más oportunidades los viejos robustos y ambiciosos que en la etapa anterior. Así, frente a la Grecia clásica, que prefería la juventud y la belleza y responsabilizaba a la vejez de todos los males, la época helenística tendrá en mayor consideración a los marginados por la edad, debido a que la nueva sociedad era más abierta y cosmopolita y menos prejuiciosa respecto a la raza y la edad. El contacto con culturas extragriegas beneficia a los ancianos: en las esferas política y militar, jóvenes y viejos rivalizan en hazañas. El anciano corriente no es seguramente mucho más dichoso que los que tiempo atrás se habían encontrado en su misma situación, pero es menos despreciado, menos ridiculizado y menos oprimido⁴⁰.

Sin embargo, al griego Polibio (200-125 a.C.), ya durante la ocupación romana de Grecia, le parece magnífico que los romanos pongan de relieve los méritos de sus antepasados y de los ancianos, lo cual es una nueva prueba de que los griegos continuaban exaltando a la juventud y denostando a la ancianidad:

*«¡Hay que ver a estos romanos, el respeto que tienen a sus muertos! ¡Cómo ellos asumen todo lo que éstos han hecho y hacen de ellos plataforma y sostén para encumbrarse en la vida política con verdadero orgullo! Es un pueblo que está ufano de sus mayores, de sus ancianos. Así debían ser los griegos.»*⁴¹

Por ello, para resaltar la antítesis, se debe hacer hincapié en el carácter de las galerías de *imágenes* romanas⁴², donde lo que observamos es un conjunto de ancianos iracundos, arrugados, desdentados, que muestran que sus vidas ya no están en el centro, sino en su último capítulo, no restando en sus biografías ninguna página en blanco. De ahí que el ideal del retrato romano auténtico –aquél que no está contaminado por el ideal heroico de los helenizantes–, sea el hombre al final de su vida, el *senex*, el hombre de consejo y experiencia, consciente de que el momento culminante de la vida es aquél en que ésta toca a su fin. Tal era la tradición de las *imágenes maiorum* que los romanos exhibían en sus cortejos fúnebres⁴³.

A modo de finalización de esta etapa, debemos mencionar la figura de Plutarco (50-125 d.C.), uno de los más importantes representantes del helenismo tardío. Así, este filósofo y político griego defendía con vehemencia la necesidad de que los ancianos que han desarrollado una carrera política, continúen sirviendo al estado hasta el límite de las fuerzas físicas y mentales, ya que consideraba, al igual que muchos de sus coetáneos, que el abandono de esta dedicación era una auténtica traición a la propia vida y la ciudad⁴⁴. La importancia que le da a estas cuestiones queda plasmada en una de sus obras:

«(783F) envejecen aún menos los intereses sociales y políticos, que persisten en las hormigas y las abejas hasta el final. Nadie ha visto una abeja convertida en zángano por efecto de la edad, según algunos pretenden que los políticos, cuando empieza su declive físico, se queden en casa inactivos y arrinconados, dedicándose a comer y a ver cómo su capacidad de acción va siendo corroída por la inactividad, como el hierro por la herrumbre. (784-A) Catón decía que a las muchas calamidades propias de la vejez no hay que añadir voluntariamente la vergüenza del vicio. De los muchos vicios que hay

⁴⁰ MINOIS, 1987, p.110.

⁴¹ POLIBIO, *Historias*, XXXI, 23-30.

⁴² Mascarillas de cera que se extraían de los difuntos y que las familias ilustres exponían en un lugar destacado de la casa.

⁴³ BLANCO FRELJEIRO, 1989, p. 45.

⁴⁴ López Pulido, 2012, p. 11.

ninguno deshonra más a un viejo que la pereza, la cobardía y la debilidad, cuando dejando las funciones públicas se refugia en la vida doméstica propia de las mujeres o en el campo para vigilar a sus cosechadoras y segadores. [...] (788 A) Igualmente resulta solemne la contemplación de un anciano que habla, actúa y es objeto de honores, pero el que pasa el día en la cama o sentado en un rincón del pórtico diciendo tonterías y sonándose los mocos es digno de desprecio. [...] (791D) Los que ponen como pretexto las enfermedades o la debilidad, censuran más la enfermedad y la incapacidad física que la vejez. Porque también hay jóvenes enfermizos y viejos robustos, de tal modo que no se debe rechazar a los viejos, (E) sino a los incapaces, ni se debe llamar a los jóvenes, sino a los capaces.»⁴⁵

Su preocupación por la vejez le lleva a hacer comentarios en algunos otros de sus escritos:

«La instrucción es lo único que en nosotros es inmortal y divino. Y dos son los bienes en la naturaleza humana superiores a todos: la razón y la palabra. Y la razón domina la palabra y la palabra obedece a la razón, que no se somete a la fortuna ni puede ser arrebatada por la calumnia ni se destruye con la enfermedad y es indemne a la vejez. Pues sólo la razón envejeciendo se rejuvenece, y el tiempo que arrebatada todas las demás cosas añade sabiduría a la vejez. Y la guerra, ciertamente a modo de torrente, que todo lo arrastra y que todo se lo lleva, sólo a la instrucción no puede llevársela»⁴⁶.

Por ello, uno de los consejos que Plutarco da, es el de la enseñanza de la filosofía, pues ella, entre otras cosas, enseña a respetar a los ancianos⁴⁷, y también resalta la necesidad de la práctica de ejercicios físicos, puesto que, según sostiene, «la base de una buena vejez es la buena salud de los cuerpos en la niñez»⁴⁸, cuestión ya tratada por Platón⁴⁹ y Aristóteles⁵⁰.

CONCLUSIONES

A lo largo de las páginas precedentes, hemos tratado de mostrar diversos puntos de vista sobre la ancianidad, tema recurrente entre los pueblos antiguos, sobre todo en momentos históricos de crisis y cambios decisivos, porque escasos tópicos han tenido tanta pervivencia en la historia de la literatura de todos los tiempos como el de la vejez y la muerte, y generalmente, al menos en el mundo occidental, con tonos pesimistas y connotaciones negativas.

Así, hemos vertido opiniones dispares según el talante propio de los diferentes autores, aunque, sin embargo, todos ellas quedan polarizadas en torno a dos fundamentales: la vejez es un período de la vida positivo o negativo. De igual forma, esta perogrullesca división de posturas obedece, en cierto modo, a la concreta actividad intelectual de los que las manifiestan: los poetas y los dramaturgos suelen tratar la ancianidad bajo una óptica negativa, de lo que puede deducirse que, salvo ejemplo concretos, como el de Néstor en la *Ilíada* o el protagonista de *Edipo en*

⁴⁵ PLUTARCO, *Sobre si el anciano debe intervenir en política*, 783F-791E.

⁴⁶ PLUTARCO, *Sobre la educación de los hijos*, 5e-f.

⁴⁷ PLUTARCO, *Sobre la educación de los hijos*, 7 e.

⁴⁸ PLUTARCO, *Sobre la educación de los hijos*, 8 c.

⁴⁹ *República*, 410b ss.

⁵⁰ *Política*, 1339 a; y *Ética a Nicómaco*, 1104 a 15.

Colono, la mitología y la literatura griegas no fueron benévolas a la hora de valorar la vejez. En cambio, los filósofos suelen tener un punto de vista positivo –dejando de lado algunas manifestaciones del Estagirita–, porque ellos consideraban que había una perfección a la medida del niño, otra a la medida del adulto y otra a la medida del anciano. No sólo les preocupaba vivir agradablemente, sino también llevar una vida valiosa y noble. La vejez era el momento de la serenidad, de la prudencia, de la sabiduría. Las pasiones, los miedos, las codicias habían desaparecido, y el mundo aparecía transfigurado por la calma⁵¹.

A pesar de lo expuesto, podemos finalizar afirmando que, durante los períodos antiguos, el anciano es aún considerado como un sabio, puesto que se sigue creyendo que los muchos años denotan saber, percibiéndose como indisociables la edad y la sabiduría, puesto que lo que un hombre mayor pudiera decir sobre la vida, en términos de valor y de sentido, descansaba en cuanto a su validez sobre la vigencia de lo que de común pudieran compartir distintas generaciones a través del tiempo⁵².

BIBLIOGRAFÍA

- BARCIA SALORIO, D. (Coord.), *Antropología y vejez*, Barcelona, 1995.
- BLANCO FREIJEIRO, A., *La República de Roma*, volumen núm. 12 de *Historias del Viejo Mundo*, Ed. Historia-16, Madrid, 1989.
- BOIS, J.P., *Histoire de la vieillesse*, PUF, París, 1994.
- CASTILLO-PUCHE, J.L., «De senectute hoy», en BARCIA SALORIO, D. (Coord.), *Antropología y vejez*, Barcelona, 1995, pp. 139-147.
- DE COULANGES, F., *La cité antique*, Ed. Hachette, París, 1969.
- ELVIRA BARBA, M.A. et alii, *El teatro griego*, nº 292 de *Cuadernos*, Historia-16, Madrid, 1989.
- GÓMEZ ESPELOSÍN, J., «El teatro, asociado a la vida de la polis», p.20, en ELVIRA BARBA, M.A. et alii, *El teatro griego*, nº 292 de *Cuadernos*, Historia-16, Madrid, 1989.
- GÓMEZ SANTA CRUZ, J. (Coord.), *Ideas: conflicto, drama y literatura en el mundo antiguo*, Ediciones Clásicas, Madrid, 2003.
- KOVADLOFF, S., «La vejez como estigma y desafío», *Actas del X Congreso Nacional de la SEEGG y I Congreso de la AMEG*, Alcalá de Henares, 2003, pp. 11-14.
- LÓPEZ EIRE, A., «Edipo en Colono. La vejez en el mundo occidental», en GÓMEZ SANTA CRUZ, J. (Coord.), *Ideas: conflicto, drama y literatura en el mundo antiguo*, Ediciones Clásicas, Madrid, 2003, pp. 59-65.
- LÓPEZ MOREDA, S., «Semblanzas de la vejez en la literatura greco-latina», en GÓMEZ SANTA CRUZ, J. (Coord.), *Ideas: conflicto, drama y literatura en el mundo antiguo*, Ediciones Clásicas, Madrid, 2003, p. 69.
- LÓPEZ PULIDO, A., «De senectute: dos mil años después», *Actas del XIX Congreso Nacional de la SEEGG*, Tarragona, 2012, pp. 3-15.
- MARINA, J.A., «Una filosofía de la ancianidad», *ROL*, Volumen 27, núm. 4, Barcelona, 2004, pp. 9-12.
- MINOIS, G., *Historia social de la vejez. De la Antigüedad al Renacimiento*, Ed. Nerea, Madrid, 1987.
- SNELL, B., *Las fuentes del pensamiento europeo*, Madrid, 1965, p. 79.
- WILD, D., *La vida en Grecia*, Ed. Sudamericana, Buenos Aires, 1945, p. 468.

FUENTES

ANACREONTE, *Fragmentos*, Gredos, Madrid, 2001.

⁵¹ MARINA, 2004, p. 10.

⁵² KOVADLOFF, 2003, pp. 11-14.

- ARISTÓFANES, *Avispas*, Gredos, Madrid, 2000.
- ARISTÓTELES,
Retórica, Gredos, Madrid, 1990.
Política, Gredos, Madrid, 2000.
Ética nicomáquea, Gredos, Madrid, 2000.
Ética eudemia, Alhambra, Madrid, 1988.
- ARQUÍLOCO, *Fragmentos*, Hiperión, Madrid, 2005.
- ESQUILO, *Los siete contra Tebas*, Gredos, Madrid, 2000.
- EURÍPIDES, *Ifigenia*, Gredos, Madrid, 2000.
- HERÓDOTO, *Historias*, Gredos, Madrid, 2000.
- HESÍODO, *Teogonía*, Gredos, Madrid, 2000.
- HOMERO,
Iliada, Gredos, Madrid, 2000.
Odisea, Gredos, Madrid, 2000.
- MIMNERMO DE COLOFÓN, *Elegías*, Hiperión, Madrid, 2005.
- PLATÓN, *República*, Gredos, Madrid, 1999.
- PLUTARCO,
Moralia. Sobre si el anciano debe intervenir en política, Gredos, Madrid, 2003.
Moralia. Sobre la educación de los hijos, Gredos, Madrid, 2001.
- POLIBIO, *Historias*, Gredos, Madrid, 2000.
- SAFO, *Fragmentos*, Gredos, Madrid, 2001.
- SEMÓNIDES DE AMORGOS, *Elegías*, Hiperión, Madrid, 2005.
- SÓFOCLES, *Edipo en Colono*, Gredos, Madrid, 2000.
- TEOGNIS, *Versos elegíacos*, Casa del Traductor, Tarazona, 2003.
- TIRTEO, *Elegías*, Alianza Editorial, Madrid, 1980.

N

n